

BIOLOGICAL SCIENCES

TRANSFORMATION OF THE BODY COMPOSITION OF STUDENT YOUTH DURING THE EXAMINATION SESSION

Shakhmurova G.

*National Pedagogical University of Uzbekistan
named after Nizami, Uzbekistan*

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОСТАВА ТЕЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ

Шахмурова Г.А.

*Национальный педагогический университет
Узбекистана им. Низами, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20082454>*

Abstract

The article examines the problem of changes in the body's component composition among students throughout the academic semester. Using bioelectrical impedance analysis (BIA), hidden changes in morphological status that are not detectable by traditional anthropometry were identified. The study established the replacement of muscle tissue with a fat fraction against the background of examination stress.

Аннотация

В статье рассматривается проблема изменения компонентного состава тела студентов в динамике учебного семестра. С помощью биоимпедансного анализа (БИА) выявлены скрытые изменения морфологического статуса, не диагностируемые традиционной антропометрией. Установлено замещение мышечной ткани жировой фракцией на фоне сессионного стресса.

Keywords: *bioelectrical impedance analysis, adaptation, students, body composition, academic stress, physical inactivity (hypodynamia).*

Ключевые слова: *биоимпедансный анализ, адаптация, студенты, состав тела, учебный стресс, гиподинамия.*

Современное высшее образование характеризуется резким возрастанием объема и интенсивности учебной нагрузки, что предъявляет повышенные требования к адаптационным механизмам организма студентов. Период обучения в вузе совпадает с этапом завершения морфофункционального развития, когда организм особенно чувствителен к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. К числу наиболее значимых деструктивных факторов относятся хронический психоэмоциональный стресс, нарушение циркадных ритмов (режима сна и бодрствования), несбалансированное питание и выраженная гиподинамия. Особое место в учебном цикле занимает экзаменационная сессия. Психофизиологическое напряжение в этот период сопровождается активацией симпатoadреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем. Повышение уровня «гормонов стресса», в частности кортизола, оказывает мощное влияние на метаболические процессы, инициируя перераспределение энергетических ресурсов организма [2,4,6]. В условиях дефицита двигательной активности это часто приводит к катаболизму мышечных белков и одновременному депонированию жировой ткани, даже при отсутствии существенных колебаний общей массы тела.

Традиционные антропометрические методы оценки физического статуса (росто-весовые пока-

затели, индекс массы тела) в молодежной среде часто демонстрируют ложное благополучие. Они не позволяют дифференцировать вклад жирового, мышечного и водного компонентов в общую массу тела, что делает невозможным раннее выявление латентных (скрытых) метаболических нарушений.

В связи с этим внедрение в практику студенческого здравоохранения метода биоимпедансного анализа (БИА) представляется высокоактуальным. Данная технология, основанная на измерении электрического сопротивления тканей, позволяет проводить неинвазивную и высокоточную оценку компонентного состава тела. Мониторинг таких показателей, как активная клеточная масса, уровень висцерального жира и фазовый угол, дает возможность объективно оценить адаптационную «стоимость» обучения и вовремя спрогнозировать риск развития патологических состояний.

Актуальность данного исследования неразрывно связана с реализацией государственной политики Республики Узбекистан в области охраны здоровья молодежи. В частности, работа опирается на приоритетные задачи, определенные в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2020 года № ПП-4877 «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» [1].

Согласно данному документу, формирование культуры здорового образа жизни, борьба с гиподи-

нацией и профилактика заболеваний среди учащейся молодежи являются стратегическими направлениями национального развития. Наше исследование состава тела студентов с использованием биоимпедансного анализа позволяет реализовать научно обоснованный подход к мониторингу здоровья, что полностью соответствует целям государственного контроля за физическим развитием подрастающего поколения и созданию условий для повышения их адаптационного потенциала».

Цель работы: изучить динамику морфофункционального состояния и компонентного состава тела студентов в течение учебного семестра для оценки их адаптационного потенциала к экзаменационным нагрузкам.

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе факультета «Естественные науки» НПУУ имени Низами. В исследовании приняли участие 20 студентов (9 юношей и 11 девушек) в возрасте 19–24 лет. Мониторинг осуществлялся в две фазы: в период относительного учебного благополучия (октябрь) и по завершении зимней экзаменационной сессии (февраль).

Для оценки морфологического статуса использовались:

-антропометрический метод: измерение роста и массы тела с последующим расчетом ИМТ;

-биоимпедансный анализ: проводился с использованием анализатора Tanita BC-545. Оценивались следующие показатели: процент и масса жировой ткани (ЖМ), мышечная масса (ММ), костная масса, общая вода организма (ТВВ), уровень висцерального жира и метаболический возраст.

Результаты и обсуждение

Анализ полученных данных показал, что за период учебного семестра масса тела студентов оставалась относительно стабильной (средний прирост составил 0,3–0,4 кг, $p > 0,05$). Однако биоимпедансное исследование выявило глубокую качественную перестройку состава тканей (см. табл. 1).

Таблица 1.

Динамика состава тела студентов ($M \pm m$)

Показатель	Октябрь	Февраль	Динамика
Жировая масса (девушки), %	24,20 ± 1,1	25,26 ± 1,2	+1,06*
Жировая масса (юноши), %	15,8 ± 1,2	17,2 ± 1,4	+1,4*
Мышечная масса (юноши), кг	59,1 ± 1,8	58,4 ± 1,7	-0,7*
Общая вода (юноши), кг	45,6 ± 1,5	44,2 ± 1,4	-1,4*
Костная масса (среднее), кг	—	—	0,0

Примечание, * — различия достоверны при $p < 0,05$

Установлено, что у обеих групп наблюдается тенденция к «скрытому» ожирению. Увеличение жировой фракции при одновременном снижении мышечного компонента (на 0,4–0,7 кг) свидетельствует о катаболическом влиянии экзаменационного стресса. Повышенный уровень кортизола в период сессии способствует распаду белков мышечной ткани для обеспечения энергетических нужд мозга, в то время как гиподинамия стимулирует липогенез.

Особого внимания заслуживает показатель метаболического возраста, который к февралю увеличился в среднем на 2–2,3 года. Это отражает замедление обменных процессов и общее снижение функциональных резервов организма. Снижение показателей общей воды указывает на клеточную дегидратацию, что негативно сказывается на когнитивной деятельности и выносливости студентов.

Стабильность показателей костной массы (например, 2,08 кг у девушек) на протяжении всего исследования подтверждает высокую достоверность метода БИА и отсутствие случайных погрешностей в измерениях.

Заключение

Результаты исследования доказывают, что экзаменационная сессия является мощным дезадаптивным фактором [3,5]. Основной угрозой для здоровья студентов является не изменение общего веса, а реструктуризация тканей — замещение активной клеточной массы жировым депо. Метод биоимпедансометрии должен быть рекомендован для регу-

лярного мониторинга в центрах здоровья при университетах. Для компенсации выявленных нарушений студентам необходима коррекция питьевого режима и поддержание мышечного тонуса через регулярные физические нагрузки даже в периоды интенсивной умственной работы.

Список литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2020 года № ПП-4877 «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».
2. Николаев Д. В., Щелькалина С. П. Лекции по биоимпедансному анализу состава тела человека. — М.: РИО ЦНИИОИЗ, 2016. — 152 с.
3. Гайворонский И. В., Ничипорук Г. И., Гайворонский И. Н., Виноградов С. В. Биоимпедансометрия как метод оценки компонентного состава тела человека (обзор литературы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. — 2017. — Т. 12. — Вып. 4. — С. 365–384.
4. Руднев С. Г. и др. Биоимпедансное исследование состава тела населения России. — М.: РИО ЦНИИОИЗ, 2014. — 493 с.
5. Щелькалина С. П. Использование биоимпедансного анализа в спортивной медицине и нутрициологии // Вестник восстановительной медицины. — 2019. — № 1. — С. 45–52.
6. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. WHO Technical Report Series 894. — Geneva: WHO, 2000.